

TALABALARGA FALSAFA FANINI OQ'ITISHDA KREATIVLIK MUAMMOSINING UMUMIY TAVSIFI VA METODIKASI

Yazdanov Ulug'bek Toshmurotovich, Raxmanov Bobur Axtamovich

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti "Intimoiy va gumanitar fanlar" kafedrasini mudiri, Falsafa fanlari doktori.

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Harqanday fanda kreativlik muammosini dolzarblashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish muhimdir. Kreativ yondashuvlarning rivojlanishini belgilovchi omillar, kreativ yondashuvlar haqidagi g'oyalar rivojlanishining tarixiy bosqichlari, falsafiy bilimlar tizimida kreativlik kategoriyasi, falsafa fanini o'qitishda kreativlikning ilmiy bilish sohalari, kreativ nazariyalarini tasniflash asoslari zamon talabi bo'lmoqda. Falsafa fanini o'zlashtirishda kreativ yondashuvni takomillashtirish tushunchalari va uning xususiyatlari, sub'yektning tafakkuri va kreativkorligi o'rtasidagi munosabatlarning tarixiy va falsafiy izohi, hamda nomutaxassis yo'nalishlarda falsafa fanini o'qitishda fikrlash va kreativlik, mulohaza va tushunishning muqobil an'alarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: *kreativlik, falsafiy bilimlar, sub'yektning tafakkuri va kreativkorligi o'rtasidagi munosabatlar, o'qitishda fikrlash va kreativlik, kreativlik kategoriyasi.*

Annotation. It is important to create the necessary conditions for actualizing the problem of creativity in any discipline. The factors determining the development of creative approaches, the historical stages of the development of ideas about creative approaches, the category of creativity in the system of philosophical knowledge, the scientific knowledge areas of creativity in the teaching of philosophy, the bases of classification of creative theories are the need of the hour. Concepts of improving the creative approach in mastering philosophy and its characteristics, historical and philosophical explanation of the relationship between the subject's thinking and creativity, and the formation of alternative traditions of thinking and creativity, reflection and understanding in the teaching of philosophy in non-specialist areas is important.

Key words: *creativity, philosophical knowledge, the relationship between the subject's thinking and creativity, thinking and creativity in teaching, the category of creativity.*

Аннотация. Важно создать необходимые условия для актуализации проблемы творчества в любой дисциплине. Факторы, определяющие развитие творческих подходов, исторические этапы развития представлений о творческих подходах, категория творчества в системе философского знания, области научного знания творчества в преподавании философии, основания классификации творческих подходов. теории — это потребность времени. Концепции совершенствования творческого подхода в освоении философии и ее особенностей, историко-философское объяснение взаимосвязи мышления субъекта и творчества, формирования альтернативных традиций мышления и творчества, рефлексии и понимания в преподавании философии

неспециалистам. Районы важны.

Ключевые слова: творчество, философское знание, соотношение мышления субъекта и творчества, мышление и творчество в обучении, категория творчества.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim jarayoni ham boshqa sohalar kabi shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Ushbu sohadagi tadqiqotlar oby'ektiv talabga ega, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib, bu keng bilimlarning mavjudligi, shuningdek, ma'lum bir sohadagi rivojlanishni oldindan bilish, yuzaga keladigan muammolarni hal qilish qobiliyati, tizimli fikrlash qobiliyati bilan izohlanadi. - ya'ni. o'rganilayotgan masala bilan bevosita va bilvosita bog'liq bo'lgan hamma narsani ham mavhum, ham mazmunli shaklda o'z ichiga oladi va ishlatadi. Jamiyatning ilg'or rivojlanishiga hissa qo'shadigan o'ziga xos insoniy xususiyatlarni shakllantirish va rivojlantirish zarurati keskin raqobat sharoitida keskin oshdi. Bugungi kunda samarali faoliyatning asosiy va shartsiz belgilari sifatida ratsionalizm, pragmatizm, rejalashtirish va dinamizm birinchi o'ringa chiqadi. Jamiyat muammolari axborot etishmasligida emas, balki uning haddan tashqari ko'pligida bo'lganligi sababli, muvaffaqiyatli rivojlanishga yordam beradigan haqiqatan ham to'g'ri qaror qabul qilish uchun optimal to'g'ri tanlovni amalga oshirish juda muhimdir. Azaldan insoniyatning hayot me'yori hisoblangan ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik bugungi kunda behisob islohotlar fonida ko'pincha turg'unlik belgisi sifatida ta'riflanadi. Faqat o'ylash yoki boshqacha fikr yuritish yetarli emas. G'oyalarni doimiy ravishda qayta ko'rib chiqish, ularni ta'kidlash va tanlangan maqsadlarga erishish uchun mosligini hisobga olgan holda kreativ yondashuvlarni ishlab chiqish zamon talabi hisoblanadi va ushbu talablar asosida o'qitishda kreativlik yondashuvini ishlab chiqish eng muhim vazifadir. Shuning uchun ham tafakkur strukturasi o'rganish zarurati hayotning turli sohalarida sodir bo'layotgan tez o'zgarishlar bilan bog'liq. Bir tomondan, zamonaviy dunyo muammolari noan'anaviy fikrlash usullaridan maksimal darajada foydalanishga asoslangan original echimlarni amaliy amalga oshirishni talab qiladi; boshqa tomondan, jamiyat uchun ahamiyatli bo'lgan yangi kreativ usullarni yaratish va joriy etish, bunga hissa qo'shadigan real sharoitlarni tushunmasdan mumkin emas.

Metadologiya. Umumiy yo'nalishlar orasida bugungi kunda asosiy kapitali o'z oldiga qo'yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli hal eta oladigan mutaxassislar bo'lgan ta'lim tizimini zamon talablariga moslashtirishga urinishlar alohida ajralib turadi. Axborot texnologiyalarining joriy etilishi fikrlash qobiliyati va istagi bilan bog'liq bo'lgan turli xil kompetensiyalarni o'z ichiga olgan mutaxassisliklarga talabni oshiradi. Iqtisodiyotning samaradorligi tobora ko'proq kasbiy faoliyatning samarali bajarilishini ta'minlaydigan harakat usullariga bog'liq bo'lib bormoqda. Ta'lim sohasida yangi yondashuvlarni faol joriy etish faqat bilim, ko'nikma, malaka va tajribani o'zlashtirishning murakkab jarayonining muhimligini ta'kidlaydi. Modelni tubdan o'zgartirishni o'z ichiga olgan kontseptsiyani amalga oshirish kontekstida talabalarning muhim vakolatlarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlariga oid masalalarni hal qilish yanada dolzarb bo'lib qolmoqda. Yangi texnologiyalarning gullab-yashnashi, madaniyatning iqtisodiy hayotga tobora ortib borayotgan integratsiyalashuvi sharoitida shakllangan zamonaviy jamiyat talablari va istaklari

va ta'lim tizimining real natijalari o'rtasidagi ziddiyat bilan belgilanadi. ta'lim faoliyati sub'ektining dolzarb sifat xususiyatlari sifatida "kreativlik" tushunchasining falsafiy va uslubiy asoslanishining etarli darajada ishlab chiqilmaganligi fonida rivojlanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarga falsafa fanini kreativlik asosida o'qitish muammosining nazariy rivojlanish darajasi sifatida kreativlik ya'ni kreativlik kategoriyasi ko'plab fan va fanlararo ilmiy yo'nalishlarda tadqiqot ob'yekti hisoblanadi. Mavzu bo'yicha xulosalar ro'yxati birinchi navbatda psixologiya sohasidagi o'zgarishlarga mos keladi. Bu shaxsning muhim tarkibiy qismlarini hisobga olgan holda kreativlikning asosiy belgilarini aniqlash bilan ham, ijodiy jarayonni tezlashtirish vositalari va usullarini tarqatish bilan ham bog'liq. Biroq, ba'zi tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, o'quv jarayonini proyeksiyalashda kreativlikni o'rganishga bo'lgan mavjud yondashuvlar cheklangan dalillar to'plamiga ega va universal falsafiy va uslubiy asoslarni rivojlantirishga - fikrlash, tushunish va mulohaza yuritish modelini yaratishga zaif e'tibor beradi. ta'lim faoliyati tarkibida va buning natijasida zamonaviy ta'limning rivojlanish maqsadlarini yangi dasturiy vositalar orqali o'qitish talabini, hamda o'qitishning samaradorligini oshirish uchun munosib hissa qo'sha oladi. Falsafiy kategoriyalar sifatida kreativlik va kreativlik ko'lami bo'yicha o'xshash, ammo mazmuni jihatidan farq qiladi, bu esa ko'rsatilgan kategoriyalarning mantiqiy funktsiyalari o'rtasidagi nomuvofiqlikni aniqlashga imkon beradi.

Taqdim etilgan tasnif ijodkorlik fenomeni haqidagi ilmiy bilimlarni tizimlashtirishga imkon beradi va hozirgi zamon muammolarini samarali hal qilishga qaratilgan inson tafakkurini yanada chuqurroq va har tomonlama o'rganish imkoniyatini taklif qiladi. Insonning dunyo qarshining shakllanishi yoki hech bo'lmaganda dunyoda sodir bo'layotgan jarayonlarni o'zlashtirish shubhasiz haqiqat va dalildir, ammo uni haqiqiy bo'lmagan, xayoliy, yolg'on narsa deb hisoblash mumkin. hodisa, va - ahamiyatsiz, inson mavjudligi yoki mavjudligining mohiyatini aks ettirmaydi. Biroq, kundalik ehtiyojlar, amaliy zarurat, odamlar oldidagi burch va mas'uliyat hissi, axloqiy va axloqiy me'yorlar, insonning dunyoga amaliy, haqiqiy daxldorligiga xos bo'lgan qadriyatlar doimo va, aytish mumkinki, muqarrar ravishda o'zlarini eslatib turadi, odamlarni rag'batlantiradi. faol harakat qilish, o'zini, ongini va belgilangan maqsadlarini, foydalaniladigan vositalarni, atrof-muhitni va atrof-muhitni o'zgartiradi, va umumiy ta'rifda - ular qandaydir tarzda o'zlarini topadigan va ko'paytiradigan dunyo vaziyatlari²².

Mahalliy va g'arb an'analari ko'ra, "kreativlik" toifalarining mazmuni ularning xarakterli navlarini ko'rsatish va ma'naviy va moddiy komponentlarning umumiy qarama-qarshiligi orqali ochib beriladi. Belgilangan toifalar orasidagi suv havzasi moddiy va ma'naviy faoliyat o'rtasidagi farq chizig'i bo'ylab o'tmaydi, chunki bu, aksincha, ontologik jihatdan ikkala faoliyat ham moddiy, ham ma'naviy narsalarni o'z ichiga olishi bilan belgilanadigan birlikdir, lekin bunday asoslarni tahlil qilish orqali. maqsadlar, jumladan, mavhum, ijtimoiy funktsiyalar, shaxslarning tafakkuri orqali shakllangan mahsulotlar. Bu bizga aniqlangan muammoni hal qilish doirasida o'sish nuqtalarini aniqlash va kreativlik mazmunini etarlicha aniqlik bilan ochish imkonini beradi.

Bakalavrlarni tayyorlash jarayonida tizimli faoliyat, amaliyotga yo'naltirilgan va kompetentsiyaga asoslangan yondashuvlar faol qo'llaniladi, ular bo'lajak bitiruvchilarning kasbiy sohasining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Bir qator mutaxassislarining fikriga ko'ra, kompetentsiyaga asoslangan yondashuv izlanish va ijodiy faoliyatni amalga oshirishga qaratilgan bo'lib, u bitiruvchi uchun kasbiy faoliyat sohasida zarur bo'lgan fazilatlar va ko'nikmalarni shakllantirishga yordam berishi kerak. Ishlab chiqilayotgan kurslar doirasida amaliy natijaning mavjudligi standartlarda ko'rsatilgan va ta'limning turli yo'nalishlarining bakalavriat modelida ko'zda tutilgan bir qator vakolatlarining shakllanish darajasini tekshirish imkonini berishi kerak.

Tizimli-faollik yondashuvi nuqtai nazaridan ko'nikmalarni rivojlantirish jarayoni ma'lum tamoyillar va shartlarga rioya qilishni nazarda tutadi. Birinchidan, oliy ta'lim bitiruvchilarining o'ziga xos malakalari faqat harakat orqali shakllanadi. Ikkinchidan, natijalar haqiqatda taqqoslanadigan natija standartining majburiy mavjudligi. Uchinchidan, o'z xatti-harakatlarining kamchiliklarini ushbu harakatni amalga oshirishning madaniy usuli bilan taqqoslash orqali aks ettirish. Tizimli-faoliyat yondashuvidagi sinflarga qo'yiladigan asosiy talablar ma'lum tarkibiy qismlarning mavjudligini o'z ichiga oladi: tezkor va tekshirilishi mumkin bo'lgan maqsad, muammoli vaziyat, natijaning ma'lum bir tasviri, faoliyatning haqiqiy jarayoni, motivatsiya va aks ettirish. Har bir bunday element o'ziga xos ko'nikmalarni shakllantirishni nazarda tutadi, shu jumladan umumiy madaniy vakolatlar sohasida, ularning rivojlanishi birinchi navbatda ijtimoiy va gumanitar fanlarga yo'naltirilgan.

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki. Ta'lim tizimini o'zgartirish bo'yicha ko'plab munozaralar fonida falsafiy va uslubiy mazmunning fundamental masalalari hal etilmoqda, bu shubhasiz modernizatsiya asosini tashkil etadi. Bular kognitiv faoliyat jarayonlarida ob'yekt, sub'yekt va bilim o'rtasidagi munosabatlarga, insonning dunyoni bilish imkoniyatlariga, kognitiv faoliyatning tuzilishiga, sub'yektning voqelikka nisbatan bilish shakllariga oid yangi kreativ yondashuv metodlarini ishlab chiqish zarurligini bildiradi. Shuningdek, ta'limning hozirgi yondashuvlari va o'qitish usullarini yangicha yondashuv asosida amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlaydigan kontseptual apparatni shakllantirish va rivojlantirish sohasidagi tadqiqotlar bilan birgalikda bilimlarning takomillashishi va ishonchlilik mezonlarini kreativlik asosida ishlab chiqiladi. Muqobilsiz, pedagogik va falsafiy nuqtai-nazardan o'quv jarayoniga kompetensiyaga asoslangan kreativ yondashuvni joriy etish bo'yicha faol siyosat fikrlash bilan bog'liq ba'zi muammolarni, ya'ni fikrlashning amaliy faoliyati va fikrlash sohasi o'rtasidagi munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish bilan bog'liq muammolarni ishlab chiqish zarurligini bildiradi. Umuman olganda, kreativlik haqidagi ilmiy bilimlarni rivojlantirishning hozirgi bosqichida mahalliy va xorijiy mualliflarning katta qismi kreativlik hodisasini psixologik, pedagogik hamda iqtisodiy nuqtai-nazardan ko'rib chiqadi, bu esa kreativlik yondashuvlarni sezilarli darajada o'sishiga va dasturiy vositalarni ishlab chiqish zarurat mavjudligiga olib keladi. Dastur imkoniyatlari juda keng bo'lib, undan amaliy mashg'ulotlarda ya'ni testlar va so'rovnomalar, amaliy bilimlarni o'zlashtirishda

amaliy topshiriqlarni individual bajarishda keng foydalanish mumkin va falsafa faniga doir bilimlarni mukammal o‘zlashtirishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Yazdanov U.T. Raqamli texnologiyalar va ularning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni “O‘zbekistonda aqlli qishloq xo‘jaligini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari” xalqaro ilmiy konferensiaysi. 12-13-may 2023-yil. 184 – 187 b.

2. Yazdanov U.T. (2014). Democracy of governing: state, society and public opinion. European science review (3-4), p. 184 – 187

3. Khaydarov, S. A. (2021). The role of the use of fine arts in teaching the history of the country. International scientific and practical conference. CUTTING EDGE-SCIENCE. In Conference Proceedings (pp. 41-43).

5. Боровинская Д. Н. Креативность как составляющая развития западной модели образования [Электронный ресурс] / Д. Н. Боровинская // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе: электронный журнал. – 2019. – № 1 (23). – URL: <http://fikio.ru/?p=3449>